

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे राजकीय विचार

डॉ. शैलजा भारतराव बरुरे

सहयोगी प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग,

स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालय, अंबाजोगाई

Corresponding Author - डॉ. शैलजा भारतराव बरुरे

DOI - 10.5281/zenodo.14965241

प्रस्तावना:

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात विवेकवादाचा पाया घालणारे विचारवंत म्हणून स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे नाव अग्रक्रमाने येते. अत्यंत धार्मिक वातावरण व शैव तत्त्वज्ञानाचे संस्कार असताना ही स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी धर्मातील कर्मकांड, अंधश्रद्धा व मूर्ती पूजेची चिकित्सा केली. तत्कालीन भारतीयांच्या मनामध्ये धार्मिक व सामाजिक सुधारणांची विचार पेरणी केली.

सामान्य लोकांना धर्माचा अर्थ विवेकानुसार सांगितला. कोणत्याही देशात राजकीय क्रांती होण्यापूर्वी धार्मिक व सामाजिक क्रांतीची बीजे समाजात रुजविणे आवश्यक आहे, याची जाणीव स्वामी दयानंद सरस्वती यांना होती. अस्पृश्यता, बालविवाह, स्त्रियांच्या दुय्यमत्व, मूर्ती पूजा या अनिष्ट रूढी समाजातून हद्दपार केल्याशिवाय भारतात राजकीय क्रांती व स्वातंत्र्य म्हणजेच मानव मुक्ती होणार नाही. याची जाणीव स्वामी दयानंद सरस्वती यांना होती म्हणून त्यांनी 10 एप्रिल 1875 रोजी मुंबई येथे आर्य समाजाची स्थापना केली.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे राजकीय विचार:

भारतीय राष्ट्रवादाचा पाया:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी राज्यशास्त्रात ज्याला राजकीय सिद्धांत, राजकीय तत्त्वज्ञान किंवा राजकीय विचार म्हटले जाऊ शकेल असे लिखाण केले नाही परंतु त्यांच्या विचाराचा एकूण आशय हा राजकीय सुधारणा, राजकीय स्वातंत्र्य व भारताचा राष्ट्रवाद निर्मिती करणारा आहे.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी पाश्चात्तीकरणाला विरोध केलेला होता. पुढील काळात महात्मा गांधींनी हिंद स्वराजच्या माध्यमातून आधुनिकीकरण व पाश्चात्य संस्कृती, चंगळवाद सभ्यतेवर कठोर टीका केलेली आहे. स्वामी दयानंद सरस्वती व महात्मा गांधी यांच्या विचारांमधील साम्य म्हणजे यांनी स्वराज या संकल्पनेला अत्यंत महत्त्व दिले. स्वराज या संकल्पनेमध्ये स्वकीयांचे राज्य नसून स्वतःच्या इतिहासाबद्दल चिकित्सक दृष्टिकोन बाळगणे, इतिहासापासून धडे घेऊन समाजातील दोष दूर करणे, सर्व समाज एकत्रित आणण्यासाठी संपर्क भाषा म्हणून हिंदीचा वापर करणे, मातृभाषेतून शिक्षण देणे व स्वतःचा धर्म, संस्कृती यांच्या माध्यमातून सामान्य लोकांच्या मनात मातृभूमी व मातृभूमीवर असणाऱ्या सर्व नागरिकांच्या प्रतिबंधुभाव बाळगणे यांचा समावेश होतो. स्वराज्य मिळविण्यासाठी लोकांचे उत्तम चारित्र्य

असणे आवश्यक आहे. आजही राष्ट्र सत्तेचा घटक म्हणून लोकांच्या चारित्र्याला महत्त्व दिले जाते. ज्या देशात नैतिक शिक्षण विकसित झालेले असते ते देश संविधाननिष्ठ व कायद्याचे राज्य असणारे देश म्हणून ओळखले जातात. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी आपल्या स्वराज्याच्या व्याख्या मध्ये असे म्हटले होते की स्वराज्य मिळविणे देशात शांतता, प्रगती स्वातंत्र्य, सेंद्रिय व एक्याखेरीज व सहकार्यखेरीज ते टिकविता येणे शक्य नाही .त्यांच्या स्वराज्या संकल्पनेमध्ये लोकांचे ऐक्य यावर भर दिलेला आहे.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांची मातृभाषा गुजराती असूनही त्यांनी सर्वप्रथम हिंदीचा वापर केला. हिंदीतून ग्रंथनिर्मिती केली व वेदांसारखे अत्यंत कठीण धर्मग्रंथ सामान्य लोकांच्या वाचनासाठी अत्यंत सोप्या भाषेत वर्णन केले. भारतीयांच्या वेदांमध्ये सर्व सामाजिक, आर्थिक ,राजकीय ,सांस्कृतिक समस्यांची चर्चा व पर्याय वेदात उपलब्ध असल्याचे सांगितले. राजकारणाला धार्मिक अधिष्ठान असेल तर राज्यकारभार नैतिकतेवर आधारित असतो असे मत स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी मांडले. हाच विचार महात्मा गांधींच्या आध्यात्मिक राजकारणाचा पाया आहे. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य चळवळीत व नंतरच्या काळात या विचाराचा प्रचार प्रसार केलेला आपणास पाहायला मिळतो.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी आपल्या राजकीय विचारांमध्ये स्वदेशीला अत्यंत महत्त्व दिले होते. स्वतः सुतकात ने कापड विणणे व तेच कापड परिधान करणे यावरही स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी लोकांचे प्रबोधन केले होते. भारतीय असंतोषाचे जनक म्हणून लोकमान्य टिळक यांनी जी स्वदेशीची चळवळ चालवली त्यामध्ये वरील सर्व बाबींचा समावेश होता. स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्याप्रमाणेच लोकमान्य टिळक यांनी भगवत गीतेवर आधारित गीतारहस्य लिहिला. महात्मा गांधींनी हे भगवद्गीतेचे स्वतःचे चिंतन मांडले आहे. महात्मा गांधींनी ही स्वदेशीचा पुरस्कार केला आहे महात्मा गांधी आणि खादी यांचे नाते

सर्वश्रुत आहे. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनावर भर दिला होता व हरिजनांना शुद्ध करून पुन्हा हिंदू धर्मांमध्ये प्रवेश देण्यात आला होता. हीच भूमिका पुढील काळामध्ये महात्मा गांधींनी ही आपल्या अस्पृश्यता निर्मूलन चळवळीमध्ये घेतल्याचे दिसून येते. महात्मा गांधींनी दलितांबद्दल हरिजन हा शब्द योजल्याचाही आपल्या सर्वांना माहीत आहे. महात्मा गांधींची विश्वस्त ही संकल्पना सुद्धा स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या श्रीमंतांनी गरिबांबद्दल घ्यावयाच्या भूमिकेवरच आधारलेली आहे.याचाच अर्थ असा आहे की भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याची चळवळ वेगवान करणारे लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधी यांच्या राजकीय विचारांच्या प्रेरणा या स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या विचारांमध्ये आढळून येतात.

आदर्श शासन प्रकार:

भारतात वेदांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. वेद हे सर्व विचार प्रणाली व आचार धर्मांचे स्रोत आहेत असे मानले जाते. वेदां मध्ये वर्णन करण्यात आलेली मानवी संस्कृती व सभ्यतेचा सर्व लोकांनी विचार करून मानवाच्या सृष्टीच्या निर्मिती बद्दल कृतज्ञता व्यक्त करावी, तसेच आपल्या जीवना मध्ये दया, करुणा ,न्याय या मूल्यांना स्थान द्यावे असे दयानंद सरस्वती यांचे ठाम मत होते. पाश्चिमात्य राजकीय विचारवंत प्लेटो याने आदर्श राज्य या संकल्पनेला आपल्या राजकीय विचारांमध्ये महत्त्वाचे स्थान दिले होते. आदर्श राज्याच्या निर्मितीसाठी तत्त्वज्ञ राजा, आदर्श शिक्षण पद्धती व न्याय या तीन साधनांवर भर दिलेला होता. प्लेटो प्रमाणेच स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी सुद्धा आदर्श शासन प्रकार या विषयावर आपले चिंतन मांडले आहे. यामध्ये वेदांमध्ये वैद्यक, गणित, संगीत, खगोल, राजविद्या, अर्थशास्त्र यांच्या हुकमाची स्रोत आहेत .वेद हे ज्ञान निर्मितीचे महत्त्वाचे साधन किंवा स्रोत मानून सर्वसामान्य माणसाला पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे वेदांमध्येच आहेत ,अशी मांडणी स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केली. वेद हे सर्वांना अभ्यासता

आले पाहिजेत व विशेषतः स्त्रियांना सुद्धा वेद अध्ययनाचा अधिकार असला पाहिजे यासाठी स्वामी दयानंद सरस्वती अत्यंत आग्रही होते. वेदांमध्ये वैज्ञानिक ज्ञानाचाही उल्लेख आहे व याची तार्किक मांडणी स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केलेली आहे.

प्लेटोच्या तत्त्वज्ञ राजाच्या संकल्पनेत राजा हा सर्व शास्त्रांचा ज्ञानी असला पाहिजे असे प्लेटोने म्हटले होते. राजा त्यागी व निःस्पृह असणे हे राज्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे असे वर्णन केले होते. प्लेटोच्या मतानुसार राजा पराक्रमी तसेच न्याय असणेही आवश्यक होते. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनीही आदर्श राजा या विषयावर आपले चिंतन मांडले आहे. त्यांनी राजा या संकल्पनेसाठी सभापती असा उल्लेख केलेला आहे. " हे मनुष्य हो, जो या तुमच्या समुदायांमध्ये परम ऐश्वर्याचा करता व शत्रूंना जिंकणारा, कधीही पराभूत न होणारा, राजांमध्ये जो सर्वश्रेष्ठ असून प्रकाशमान होतो, जो सभापती होण्यास अत्यंत योग्य, प्रशंसनीय, गुणकर्मस्वभावयुक्त, सत्कार करण्या योग्य व शरण जाण्यास योग्य व सर्वांनी नमस्कार करण्यास योग्य असतो, तोच तुमचा सभापती होवो. अर्थात लोकांनी अशा प्रकारे गुणविशिष्ट पुरुषाला सभापती लोकनियुक्त राजा करावा."2

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी ब्रिटिशांची शासनपद्धती लोकशाही होती म्हणून लोकशाहीवर टीका केली नाही. परंतु तत्कालीन समाजामध्ये अस्तित्वात असणारी राजेशाही, लोकशाही यांच्यावर आधारित मर्यादित अथवा संमिश्र शासन पद्धतीचा पुरस्कार केला आहे. राजा किंवा सभापती हा कर्तृत्ववान व कल्याणकारी असणे आवश्यक असल्याची अट वर्णन करण्यास मात्र स्वामी दयानंद सरस्वती विसरले नाहीत.

प्लेटो प्रमाणेच आदर्श शिक्षण पद्धती ही उत्तम व जबाबदार नागरिक घडविण्यासाठी आवश्यक असते त्याचप्रमाणे आदर्श राज्यकर्ते निर्माण होण्यासाठी सुद्धा आदर्श शिक्षण पद्धती आवश्यक असल्याचे मत स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी व्यक्त केले आहे. स्वामी दयानंद

सरस्वती यांनी सुद्धा लष्करी शिक्षण शक्तीचे करण्यावर भर दिला होता. प्लेटोनी ही सर्वांना सैनिकी शिक्षण दिले पाहिजे असे मत मांडले होते. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी अभ्यासक्रमाची नागरी व लष्करी अशा दोन भागात विभागणी केली आहे. पहिल्या भागात ते राज्यकला जनतेचे संरक्षण व संपत्तीचे संरक्षण यासाठी शिक्षण यावर भर देतात. प्रत्येक राजाने आपल्या राज्याची संपत्ती व उदरनिर्वाहाचे साधन वाढविण्यासाठी कला व योग्य न्याय निर्माण करून लोकांना संतुष्ट ठेवले पाहिजे, असेही मार्गदर्शन स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केले आहे. प्राचीन ग्रीक राजकीय विचारांचा अभ्यास करताना ज्या राजकीय संकल्पना अभ्यासकांना अभ्यासाव्या लागतात या सर्व संकल्पनांचा स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या राजकीय विचारांमध्ये समावेश झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी आपल्या राजकीय विचारांमध्ये राज्याने अधिक संपत्ती संपादित करावी. त्याचप्रमाणे नवीन भूप्रदेश राज्याला जोडावेत. आपल्या राज्यातील संपत्ती व जोडलेल्या भूप्रदेशांचे संरक्षण करावे असेही म्हटले आहे. स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे राजकीय व्यवहार वास्तवावर म्हणजेच व्यवहारावर आधारित होते. त्यांनी प्लेटो प्रमाणे टोकाचा आदर्शवाद मांडला नाही. तत्कालीन समाजातील युद्ध, लष्करी सामर्थ्य, सैनिकी प्रशिक्षण या सर्वांचा विचार करून महात्मा गांधी प्रमाणे त्यांनी अहिंसेचा स्वीकार करणे विषयी सुचविले नाही. राज्याची उभारणी करत असताना अहिंसा उपयुक्त नसून राजाने युद्ध केलेच पाहिजे व त्याच्याकडे सैनिकी बळ असणे आवश्यक आहे. हे अत्यंत व्यवहारी विचार स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी मांडले आहेत.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी आपल्या राजकीय विचारांमध्ये ब्रिटिश साम्राज्यवादाला विरोध केला आहे. भारतीयांच्या पाश्चातीकरणाला विरोध केला आहे. भारतीयांना स्वदेशीची ओळख करून दिली. स्वातंत्र्य व स्वराज्यासाठी स्वावलंबन अत्यंत महत्त्वाचे आहे हे स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी ओळखले होते. भारतीयांच्या मध्ये एक्य निर्माण

करण्यासाठी संपर्क भाषा म्हणून हिंदीचा वापरावर भर दिला होता. भारतीयांमध्ये असणाऱ्या संकुचित अस्मिता ज्यामध्ये जात अस्पृश्यता व स्त्रियांना दुय्यमत्व यांचा समावेश होतो, या सर्वांच्या निर्मूलनावर आर्य समाज या संस्थेमार्फत चळवळ चालवली होती. आर्य समाज कार्यकर्त्यांमध्ये राष्ट्रभिमान, सामाजिक ऐक्य, निर्भयता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे आर्य समाज चळवळीने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात संपूर्ण भारतभर व हैदराबाद संस्थानात कार्य केल्याचे इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरांनी नोंदविण्यात आले आहे. स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या ग्रंथांमध्ये कायद्याचे महत्त्व, स्त्रियांचे अधिकार, स्त्रियांना समान भूमिका, निवडणुका याविषयीही उल्लेख आलेले आहेत. अशा प्रकारे स्वामी दयानंद सरस्वती हे भारताचा राष्ट्रवादाचा पाया घालणारे विवेकवादी विचारवंत होते, असे म्हणणे सार्थ ठरते.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे राष्ट्रवाद विषयक विचार:

भारतातील प्राचीन परंपरांची चिकित्सा स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केली. प्राचीन परंपरांमधील केवळ सकारात्मक बाबींचा अंगीकार करण्याचे लोकांना आवाहन केले. प्रत्येक व्यक्तीला व्यक्ती स्वातंत्र्य व आपल्या धर्म, भूप्रदेशाच्या स्वातंत्र्याबद्दल जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केला. सर्व प्रकारची गुलामगिरी ही तिरस्करणीय गोष्ट आहे. त्यामुळे याचा धिक्कार केला पाहिजे. त्याग केला पाहिजे, अशी शिकवण स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी आपल्या विविध ग्रंथांमधून दिलेली आहे. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी सत्यार्थ प्रकाश व आपल्या विविध ग्रंथांमध्ये आर्य समाजाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राष्ट्रभक्ती, ऐक्य व निर्भयता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले. याचाच परिणाम म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला पूर्णत्व प्राप्त करून देणारा हैदराबाद मुक्ती संग्राम या लढ्यामध्ये आर्य समाज चळवळीने अत्यंत महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. केवळ

धार्मिक व सामाजिक सुधारणांसाठी आर्य समाज चळवळ निर्माण झाली नाही तर ब्रिटिशांच्या व हैदराबाद संस्थानांमध्ये जुलमी निजामाच्या राजवटी पासून मुक्त होण्यासाठी आर्य समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी आपले जीवाचे बलिदान दिले आहे. किसनराव टेके, गोदावरी बाई टेके, हुतात्मा वेद प्रकाश यासारख्या हुतात्म्यांनी आर्य समाजाच्या विचारांनी प्रेरित होऊनच भारताचा व हैदराबादचा स्वातंत्र्यलढा यशस्वी केलेला आहे. त्यामुळे स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी स्थापन केलेली आर्य समाज ही संस्था व या संस्थेने निर्माण केलेली राजकीय चळवळ ही भारतामध्ये राष्ट्रवादाचा पाया घालणारी महत्त्वाची चळवळ म्हणून याचा उल्लेख केला जातो. राष्ट्रवादाबरोबरच राजकीय स्वातंत्र्य सामाजिक स्वातंत्र्य व सामाजिक समता, सामाजिक न्यायाला आर्य समाज चळवळीने अत्यंत महत्त्वाचे स्थान दिले आहे.

भारतावर अनेक वर्षे विविध आक्रमणकर्त्यांनी राजसत्ता निर्माण केल्यामुळे लोकांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण झाले होते. सतत होणारे शोषण यामुळे लोकांच्या आत्मविश्वास कमी झालेला होता. सामान्य लोकांना आपला आत्मविश्वास व स्वाभिमान निर्माण करण्यासाठी स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी वेद व भारतातील विविध धर्मग्रंथांच्या आधारे लोकांच्या अस्मितेला आवाहन केले. लोकांच्या मनात आत्मविश्वास व स्वाभिमान निर्माण केला. धार्मिक सुधारणांच्या निमित्ताने कर्मकांड जातीयता, अस्पृश्यता व स्त्रियांचे दुय्यमत्व यांची कठोर चिकित्सा केली. यामुळे स्त्रियांना धार्मिक व सार्वजनिक उपक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. हे ईश्वर निर्मित नसून मानवनिर्मित आहे असा नवा दृष्टिकोन स्थापित केला. सर्व जातीच्या लोकांनी एकत्र येऊन राष्ट्रधर्म निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून भारतामध्ये वर्षानुवर्षे जातीग्रस्त असणारा समाज हळूहळू जातीचे बंधन शिथिल करून माणूस म्हणून एकत्र येऊ लागला. स्वामी दयानंद

सरस्वती यांनी आपल्या राष्ट्रवादी विचारांबरो मानवता वादाची बीजे ही भारतीयांच्या मनात रुजवली आहेत.

कोणत्याही देशात अथवा भूप्रदेशात राष्ट्रवाद निर्माण होण्यासाठी समान भाषा, समान संस्कृती, समान धर्म, समान इतिहास, एक वंश व सलग भूप्रदेश असणे आवश्यक असते. भारत हा खंडप्राय देश आहे. भारतात अनेक भाषा संस्कृती रूढी परंपरा व धर्म यांच्यामुळे भारतीयांच्या मनात ऐक्याची भावना निर्माण होऊ शकत नाही हे स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी ओळखले. लोकांच्या मनात परस्परांबद्दल प्रेम व ऐक्य निर्माण झाल्याशिवाय भारतीयांना ब्रिटिशांच्या विरुद्ध व समाजातील व प्रतांच्या विरुद्ध एकत्र आणता येणार नाही हे ओळखून स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी या देशातील सामान्य लोकांना सामाजिक, राजकीय व धार्मिक दृष्ट्या एकत्र करण्याचे प्रयत्न केले. जन्माधीष्ट जाती नाकारल्या. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केवळ हिंदू धर्माचीच चिकित्सा केली असे नाही तर त्यांनी शैव,शाक्त, बौद्ध, जैन या धर्माची चिकित्सा केली व त्यातील सर्व प्रकारच्या अंधश्रद्धा, कर्मकांड यावर भाष्य केले. सर्वांना सहज पालन करता येईल असा धर्म म्हणजेच आर्य धर्म सांगितला. यामुळे सर्व धर्मीयांमध्ये ऐक्य भावना निर्माण झाली.

ब्रिटिश साम्राज्यवाद व केंद्रीकरणाला विरोध:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादाला विरोध केला होता. या साम्राज्यवादाच्या माध्यमातून ब्रिटिशांनी भारतीयांवर सर्व प्रकारचे नियंत्रण प्राप्त केले होते. ब्रिटिश भारतीयांचे शोषण करत होते. सत्यार्थ प्रकाश या ग्रंथात स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी असे लिहिले आहे की "परमात्मा हा न्यायी असून या सर्व लोकांवर, भूभागावर, सर्वसृष्टीवर परमात्म्याचे नियंत्रण आहे. या जगात गर्व, अन्याय व अज्ञान यांचे साम्राज्य फार काळ टिकू शकत नाही. गरजा आणि आवश्यकता यांना लागेल त्यापेक्षा कित्येक पटीने संपत्तीचे अमर्याद केंद्रीकरण विशिष्ट वर्गात होते तेव्हा त्यातून हेवेदावे, मत्सर, चैनबाजी

,कर्तव्य यापासून फारकत निर्माण होते. शिक्षण व ज्ञानार्जन संपुष्टात येते. त्यांची जागा अनिष्ट रूढी, चालीरीती, प्रथा बेलगामृत्ती घेतात. युद्ध व लष्कर शास्त्रात लोक जेव्हा पारंगत होता तेव्हा सैन्याचे बळ एवढे अवाढव्य होऊन बसते की युद्धात त्याच्यासमोर उभे राहण्याचा कोणालाच धीर होत नाही पण गर्व व गटबाजी वाढत जाऊन आपसातील कलहामुळे त्यांचे सामर्थ्य नष्ट होते अशा प्रकारे साम्राज्य संपुष्टात येतात."1.

अशाप्रकारे स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी सत्यार्थ प्रकाश या ग्रंथात ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादाचे दोष व केंद्रीकरणावर भारतीयांचे लक्ष केंद्रित केले आहे.

आधुनिक भारतीय राजकीय विचारांच्या इतिहासामध्ये स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या राजकीय विचारांचे अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. ग्रीक तत्त्वज्ञ प्लेटो प्रमाणे त्यांनी आदर्श राज्य, आदर्श शिक्षण, आदर्श न्याय या विषयावर विवेचन केले आहे. ग्रीक नागरिक हे सुशिक्षित व सुसंस्कृत होते. परंतु स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतामध्ये अज्ञान अंधश्रद्धा रूढी परंपरा यांचा मोठा प्रभाव होता. अशावेळी सामान्य लोकांच्या मनामध्ये स्वातंत्र्य समता, न्याय, शिक्षण व शासन विषयक विचारांची रुजवणूक करणे अत्यंत अवघड काम होते. हे कार्य आर्य समाजाची स्थापना करून स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केले आहे.

स्वामी दयानंद सरस्वती वैचारिक प्रबोधन काळातील महत्त्वाचे विचारवंत आहेत. समाजातील अनेक दोष निर्मूलन करण्याचा पाया त्यांनी आपल्या विवेक वादी विचार व कार्यातून घातला आहे. हे कार्य करत असताना त्यांनी राज्याला अध्यात्मिक विचारांचा वारसा दिला. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधींनी स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या कार्यालाच पुढे नेले आहे असे म्हटले पाहिजे. स्वदेशी, पाश्चात्यांचा विरोध, शिक्षण, कायदा व चंगळवादाला विरोध या तत्त्वांचा लोकमान्य टिळक व

महात्मा गांधी यांनी अंगीकार केला व भारतीयांना पुढील काळात स्वातंत्र्यप्राप्ती झाल्याचा इतिहास आहे.

संदर्भसूची:

1. स्वामी दयानंद सरस्वती/सत्यार्थ प्रकाश/अध्याय नववा/पृष्ठ क्रमांक 204/205
2. स्वामी दयानंद सरस्वती/सत्यार्थ प्रकाश/पृष्ठ क्रमांक नऊ

3. डॉ. भास्कर लक्ष्मण भोळे/आधुनिक भारतातील राजकीय विचार/पिंपळापुरे बुक डिस्ट्रीब्युटर्स. औरंगाबाद.
4. मोहन करमचंद गांधी/हिंदस्वराज/सस्ता साहित्य मंडळ, दिल्ली.
5. रामचंद्र गुहा/आधुनिक भारताचे विचार स्तंभ/रोहन प्रकाशन, पुणे.